

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИ ФУҚАРОЛИК-ХУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ДОКТРИНАЛ МУАММОЛАРИ

Атаджанов Дилмурат Таджимуратович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

«Академия ноширлик маркази» ДУК бошлиғи, подполковник.

Илмий ихтисослик:

12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи.

Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10591807>

Аннотация: Мазкур мақолада ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишнинг доктринал муаммолари таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолияти, тадбиркорлик фаолияти, даромад келтирадиган фаолият, ҳуқуқий тартибга солиш.

Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига ўтиши фуқаролик-муносабатларида иштирок этувчи шахслар доирасининг давлат органлари ва муассасалари ҳисобига кенгайишига имкон берди. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг (бундан буён – ФК) 2-моддаси иккинчи қисмида фуқаролар, юридик шахслар ва давлат фуқаролик қонун ҳужжатлари билан тартибга солинадиган муносабатларнинг иштирокчилари эканлиги назарда тутилган. Фуқаролик ҳуқуқи назариясида “давлат органлари”нинг ҳуқуқий мақоми масаласида турлича ёндошувлар бор. Хусусан, баъзи цивилистлар “гарчи барча давлат органлари юридик шахс мақомига эга бўлса-да, уларни том маънодаги юридик шахс деб атаб бўлмайди”¹ деса, бошқалари эса “фуқаролик қонунчилигида давлат органлари давлат юридик шахсларининг мустақил тури сифатида эътироф этилмаган”² деган фикрни билдирганлар. Профессор Н.Кулдашев эса, “Фуқаролик кодексининг бир қанча моддаларида “давлат органлари” атамаси қўлланилган бўлишига қарамай, кодекснинг ҳеч қайси моддасида давлат органлари қандай ташкилот эканлиги тўғрисида тушунтириш берилмаган”³лигини қайд этади.

¹ Баратов М. Х. Бозор муносабатлари шароитида давлатнинг фуқаролик - ҳуқуқий мақоми / Масъул муҳаррир : И.Б.Зокиров. –Т.: ТДЮИ, 2005. – 38 бет.

² Шиктыбаев Т.Т. Деликтные обязательства по законодательству Республики Казахстан. Дис. ...док. юрид. наук. – Алматы: КГЮУ, 2007. – С. 167.

³ Кулдашев Н.А. Ички ишлар органлари деликт муносабатлар субъекти сифатида. Юрид. фанлар док. дис... (Doctor of Science). – Т., 2021. – Б. 67.

Фикримизга кўра, фуқаролик қонунчилигида давлат органларининг ҳуқуқий мақоми аниқлаштирилмас экан, бу масала баҳсли бўлиб қолаверади. Зеро, ҳар қандай давлат органи эмас, айнан юридик шахс мақомига эга бўлган ташкилотларгина фуқаролик ҳуқуқининг субъекти ҳисобланадилар. ФКда қандай ташкилотлар юридик шахс ҳисобланиши унинг 39-моддасида белгилаб қўйилган. Унга кўра: “Ўз мулкида, хўжалик юритишида ёки оператив бошқарувида алоҳида мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулкӣ ёки шахсий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилот юридик шахс ҳисобланади”⁴.

Алоҳида таъкидлаш керакки, бозор муносабатлари шароитида ички ишлар органларининг асосий ва муҳим вазифаларини муваффақиятли бажариши кўп жиҳатдан уларнинг моддий ва молиявий таъминотини, шу жумладан молия-хўжалик фаолиятини самарали ташкил этиш ва амалга ошириш билан бевосита боғлиқ. Ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолиятини ёритишдан олдин, “молия-хўжалик фаолияти” ўзи нима ва унинг фуқаролик-ҳуқуқий жиҳатларини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир. Адабиётларда ва миллий қонунчилигимизда давлат органларининг “молия-хўжалик фаолияти”, баъзида “молиявий фаолияти” ва баъзида “хўжалик фаолияти” каби алоҳида иборалар билан ҳам қўлланилади. Бу ҳолат мазкур иборалар биргаликда ёки алоҳида қўлланилганда бошқа бошқа мазмунга эга бўладими, деган ҳақли саволни пайдо қилади. Масалан, В.Бажанов, ички ишларорганларининг хўжалик фаолиятига таъриф берар экан “бу нафақат моддий бойликларни ишлаб чиқариш ва айирбошлаш, балки уларни сотиб олиш, сақлаш ва мақсадли фойдаланиш билан боғлиқ фаолиятларни”⁵ ҳам тушуниш кераклигини айтади.

Миллий қонунчилигимизда молия-хўжалик фаолиятига “тадбиркорлик субъектларининг маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш, савдо ва хизмат кўрсатиш, шунингдек, бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатларни юритиш билан

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. [Электрон манба] / URL: <https://lex.uz/docs/111189>

⁵ Бажанов Владимир Юрьевич Актуальные проблемы организации хозяйственной деятельности в системе органов внутренних дел // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-organizatsii-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-sisteme-organov-vnutrennih-del> (дата обращения: 30.01.2024).

боғлиқ фаолияти”⁶ дея, таъриф берилган. Мазкур ҳуқуқий таърифдан тушуниш мумкинки, молия-хўжалик фаолияти молия ҳуқуқи, банк ҳуқуқи, солиқ ҳуқуқи, тадбиркорлик ҳуқуқи ва фуқаролик ҳуқуқи нормалари билан тартибга солинадиган мураккаб ҳуқуқий муносабатлар ҳисобланади.

Ички ишлар органларининг низомлари таҳлил қилинганда, ўз низомларида молия-хўжалик фаолиятига алоҳида боб ажратилганлигини ва ушбу бобда пулли хизматлар кўрсатиш, мол-мулкни бошқариш, ижарага берувчи сифатида ҳуқуқий муносабатларга киришиш, шартномалар тузиш, Низомга зид келмайдиган даромад келтирадиган фаолият билан шуғулланиш кабилар белгиланганлигини кўриш мумкин.

Таъкидлаш керакки, бозор иқтисодиёти нафақат хўжалик юритувчи субъектларга, балки давлат органларига ҳам қўшимча даромад олиш ҳисобига ўзининг моддий техник базасини яхшилаш заруратини юзага келтирмоқда. Шу мақсадда, бозор иқтисодиётига асосланган ФКда ҳуқуқий мақоми муассаса бўлган давлат органларига ҳам таъсис ҳужжатларига зид келмайдиган даромад келтирадиган фаолият билан шуғулланиш имкониятини тақдим этган. Бу қоидалар ФКнинг 40,76,180-моддаларида тўғридан тўғри белгилаб қўйилди. Академик Ҳ.Раҳманқулов бу ҳақда фикр билдирар экан, “тижоратчи бўлмаган ташкилот фойда олиш мақсадида тадбиркорлик фаолиятини шахсан ўзи ёки ушбу мақсадда унинг томонидан тузилган тижоратчи ташкилот амалга ошириши мумкин. Тижоратчи бўлмаган ташкилотнинг тадбиркорлик фаолияти давлат рўйхатидан ўтказилган бўлиши керак”⁷, деб айтади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш бўйича қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

биринчидан, ички ишлар органларининг ҳар қандай молия-хўжалик фаолияти фуқаролик ҳуқуқий муносабат эмас ва бу фаолиятлари маъмурий-ҳуқуқий хусусият касб этиши ҳамда ҳуқуқнинг бошқа соҳалари билан тартибга солиниши мумкин;

иккинчидан, ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолияти уларнинг тадбиркорлик фаолиятини ҳам қамраб олди. Зеро, ички ишлар органларининг фуқаровий-ҳуқуқий мақоми “муассаса” ҳисобланар экан,

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 августдаги 704-сон қарорига 1-ИЛОВА: “Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий тугатиш ва уларнинг фаолиятини тўхтатиш тартиби тўғрисида” низом. URL: <https://lex.uz/docs/4483862#4485696>

⁷ Раҳмонқулов Ҳ. Р. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига умумий тавсиф ва шарҳлар. – Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 1997. – Б.160.

қонунчиликда белгиланган тартибда улар ҳам тадбиркорлик билан шуғулланишлари мумкин;

учинчидан, ички ишлар органларининг барча тизимлари хўжалик фаолиятини юритишлари мумкин, лекин қонунда рухсат этилган тадбиркорлик фаолиятини фақат юридик шахс мақомига эга бўлган тузилмалари ўз уставида белгиланган мақсадларига мос келадиган доираларда амалга оширишлари мумкин;

тўртинчидан, ички ишлар органлари фаолиятини давлат маблағларидан молиялаштириш юқини камайтириш ҳамда моддий-техник базасини мустаҳкамлаш мақсадида улар қўшимча дорамад олиш йўлларини топишлари ва молия-хўжалик фаолиятини кенгайтириб боришлари зарур.

